

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL
ORIENTACIONES PARA CONSTRUIR PREGUNTAS, OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS EN UNA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
(working papers)

Por: Gustavo Adolfo Beltrán

g.beltran@udla.edu.co

Universidad de la Amazonia

<https://orcid.org/0000-0001-6415-9588>

21-09-2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17755688>

Según los planteamientos de Tamayo y Tamayo (2005) “los objetivos son el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación”, Cerda (2000) los define como “las metas, propósitos, fines, logros precisos y concretos del estudio”, es necesario reconocer **“los objetivos como el eje central de cualquier investigación, y por tanto, el planteamiento de los mismos constituye la fase más importante del proceso investigativo”**, Guanipa (2008) argumenta “los proyectos de investigación pueden fracasar principalmente por falta de objetivos claramente definidos”.

A pesar de la relevancia de los objetivos en la investigación, no existen fórmulas establecidas ni consenso entre los autores en cuanto a la manera adecuada de redactarlos, y queda bajo la responsabilidad de quien realiza el planteamiento de cada investigación el expresar en ellos fielmente lo que se espera alcanzar y la forma para hacerlo. Hurtado de Barrera (2008) expresa **“el objetivo general orienta la investigación** (guía para dónde va el estudio) y permite mantener una constante referencia en el trabajo a ejecutarse”; mientras **los objetivos específicos (según Guanipa 2008), “son las acciones concretas a cumplir por parte del investigador para alcanzar el objetivo general”**. Esta misma autora, menciona: “en la redacción de los objetivos se deben seleccionar las palabras que más se adecuen con exactitud al propósito investigativo, ya que **al tener adecuadamente definidos los objetivos, tanto los métodos como las técnicas a utilizar serán seleccionados de manera pertinente y acorde con la naturaleza de la investigación”**.”.

En este orden de ideas, y en el contexto de la investigación educativa, para redactar los objetivos de un estudio cualitativo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Objetivos generales	Objetivos específicos
-Redactar claramente un único objetivo general que guíe el estudio.	-El tiempo y los recursos (económicos y

-Iniciar cada objetivo con un verbo en infinitivo (es decir, terminado en ar, er, ir) que indique la profundidad esperada en los hallazgos de la investigación, permita seleccionar las técnicas más adecuadas para la recolección de la información y las acciones a realizar para alcanzar los propósitos de la investigación. Para los verbos se recomienda la tabla de la taxonomía de Bloom	humanos) disponibles para llevar a cabo la investigación. -Cada objetivo específico puede dar respuesta a varias preguntas, por lo cual, no se requiere un objetivo específico para cada pregunta planteada.
-Con la investigación cualitativa se busca información que permita describir y/o comprender las subjetividades de las personas alrededor de un suceso, proceso, situación y no la medición de la realidad.	-Utilizar palabras que permitan conocer cuáles resultados se esperan obtener con el estudio, tales como: agrados/desagrados, fortalezas/debilidades, motivadores/inhibidores, áreas de oportunidad, pensamientos, sentimientos, percepciones, creencias, razones, etc.
-Se debe tener claridad sobre las necesidades de información ¿qué se quiere saber?, ¿con relación a qué o quién?, ¿para qué se quiere tener esa información?	-Finalizar cada objetivo con un complemento en donde se incluya el ¿qué? y el ¿con respecto a qué?, es decir, mencionar qué se quiere investigar (pensamientos, creencias, estilos de vida, comportamientos, hábitos, emociones, percepciones, motivadores, agrados, inhibidores, debilidades, fortalezas, razones...) y con respecto a qué se quiere investigar, para así incluir en el objetivo la información pertinente y evitar que quede incompleto.
-Las metodologías disponibles para recolectar la información (entrevista a profundidad, grupo focal, acompañamiento etnográfico, etc.).	-No se debe incluir en los objetivos verbos y términos asociados a aspectos cuantitativos como: medir, calcular, estandarizar, calificar, nivel, variable, porcentaje, etc.

Estos son aspectos básicos para la redacción de objetivos (principalmente en el ámbito de la investigación cualitativa) y aunque constituyen un punto de partida

sólido, se requiere de la práctica constante para lograr formular objetivos claros y precisos que no necesiten ser explicados para comprenderlos.

Propuesta de estructura para un objetivo (Con intervención)

Estructura general	Aplicación de la estructura	Resultado
Verbo +objeto de estudio+ estrategia + población + contexto	Caracterizar + los estilos de aprendizaje + usando las mediaciones tecnológicas + con niños de 5 a 7 años + de la institución educativa los piolines de Florencia Caquetá.	Caracterizar los estilos de aprendizaje usando las mediaciones tecnológicas con niños de 5 a 7 años de la institución educativa los piolines de Florencia Caquetá.

Propuesta de estructura para un objetivo (sin intervención)

Estructura general	Aplicación de la estructura	Resultado
Verbo +objeto de estudio+ acción / fenómeno + contexto/ lugar	Analizar +las relaciones conceptuales del decreto 1411 de 2022+ frente a los derechos fundamentales de los niños + promulgados por la UNICEF a nivel mundial.	Analizar el decreto 1411 de 202 frente a los derechos fundamentales de los niños promulgados por la UNICEF a nivel mundial.

EL PROBLEMA Y LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Tenga en cuenta que la descripción del problema de investigación debe establecer o reconocer la complejidad del mismo y su relación con el medio dentro del cual aparece sin ambigüedades. La formulación del problema de investigación debe permitir identificar las diferentes variables para tener en cuenta en el desarrollo de la investigación, entre ellas: Alcance, descripción, explicación, transformación, objeto de estudio, población objeto de estudio, nivel de aplicación, ubicación espacial y temporal.

La pregunta de investigación debe estar formulada claramente y sin ambigüedad como un interrogante al cual se le dará respuesta al finalizar la investigación misma. Para el caso de las preguntas de investigación se sugiere una estructura basada en la propuesta para los objetivos:

Propuesta de estructura con intervención

Cuestionamiento + Verbo +objeto de estudio+ estrategia + población + contexto

¿Cómo + caracterizar + los estilos de aprendizaje + usando las mediaciones tecnológicas + con niños de 5 a 7 años + de la institución educativa los piolines de Florencia Caquetá?

Resultado

¿Cómo caracterizar los estilos de aprendizaje usando las mediaciones tecnológicas con niños de 5 a 7 años de la institución educativa los piolines de Florencia Caquetá?

Propuesta de estructura sin intervención

Cuestionamiento +Verbo +objeto de estudio+ acción + contexto

¿Cómo + Analizar +las relaciones conceptuales del decreto 1411 de 2022+ frente a los derechos fundamentales de los niños + promulgados por la UNICEF a nivel mundial?

Resultado

¿Cómo Analizar las relaciones conceptuales del decreto 1411 de 2022 frente a los derechos fundamentales de los niños promulgados por la UNICEF a nivel mundial?

Referencias:

Cerda. H. (2000) Los elementos de la investigación. Santa Fe de Bogotá. Editorial CODICE LTDA.

Guanipa Pérez, Mary. (2008). Objetivos de investigación en las ciencias sociales. Comité Académico y Docente Seminario de Investigación en el Doctorado Ciencias de la Educación. Venezuela.

Hurtado de Barrera, J. (2008) Metodología de la Investigación Holística. Caracas. Fundación Sypal.

Tamayo y Tamayo, M. (2005). El Proceso de la investigación Científica. México. LIMUSA. Noriega Editores. Cuarta edición.